

KISHI JAS BALALARDIŃ FIZIKALIQ RAWAJLANIW ÓZGESHELIKLERI

Kaypova Kamila Joldasbay qizi –
University of Innovation Technologies talabasi
Dauletbaeva Nilufar Tórebay qizi -
University of Innovation Technologies talabasi

Annotatsiya. Erte jásta kóp nárseni úyrenip aladi: júriwdi, zatlar menen is- háreketlerdi orinlawdi úyrenedi, shápti qabil etiwdi bilip aladi, úlkenler menen qarım-qatnáqa kirisiw tájiriybesin iyeleydi, olardıń ġamxorligin sezedi.

Annotation At an early age, they learn a lot: they learn to walk, manipulate objects, grasp the senses, acquire the experience of interacting with adults, and feel their care.

Tayanish sózler: Bala fizikalıq rawajlanıwın támiyınlew, tiykarǵı háreket túrleri, gigienalıq uqıplılıqlardı iyelewlerine sharayat jaratadi.

Keywords: Bala fizikalıq rawajlanıwın támiyınlew, tiykarǵı háreket túrleri, gigienalıq uqıplılıqlardı iyelewlerine sharayat jaratadi.

Balanıń rawajlanıwında kishi jás dáwir úlken áhmiyetke iye. Ásirese usı dáwirde bala úlkenler hám teńlesleri menen múnásiybetleriniń jańa kórinislerine ótip, zatlarǵa jańaǵa qarım-qatnata bola bálaydı. Bala erte játa kóp nárseni úyrenip aladı: júriwdi, zatlar menen is- háreketlerdi orınlawdı úyrenedi, shápti qabil etiwdi bilip aladı, úlkenler menen qarım-qatnacaq kirisiw tájiriyesin iyeleydi, olardıń ǵamxorlıǵın sezedi. Bala 3 jáqa qádem qoyǵanda fizikalıq ósiwi biraz tómenleydi. Bul dáwirde onıń awırlıǵı 1'-15 kg, boyı 90-95 sm. ge jetedi. Bala fizikalıq jaqtan anaǵurlım sshınıǵıp, nerv sistemái rawajlanadı. Tayanish háreket organları jetilisip baradı. 3 jáar balalar qisqa múddette óz háreketlerin baqarıw kónlikpesine iye boladı. Olardaǵı erkinlik jetilisip baradı, sezimde sensorlıq baqarıw da rawajlanıp baradı. Jámaát bolıp oynaw kónlikpeleri qalıpleseı. Oyn tiykarında ámelge áirilatuǵın jumis háreketin ajiratiw múmkinshiligi keńeyedi. Súwretlew háreketi hám quriw-soǵıw háreketiniń dáslepki kórinisleri payda boladı. Úsh jáar balalardıń dıqqati tereńlesedi, eslew qábleti bekkemlenip baradı, materiallıq bolmisti iyelew protsessi bálanadı, qıyal súriw imkaniyatları júzege keledi. Bunda oyn háreketi jetekshi rol' oynaydı. Kishi topar balalardı tárbiyalaw waziypaları tómendegilerden ibarat:

1. Balalardıń Mektepke kónligiwine sharayat jaratiw, Psixolog topardaǵı balalar menen unamli múnásiybetlerdi jolǵa qoyıwı hár bir balanıń iskerligin támiyinlew lazım.
2. Balalar fizikalıq rawajlanıwın támiyinlew, tiykarǵı háreket túrleri, gigienalıq uqıplılıqlardı iyelewlerine sharayat jaratadı.
3. Balalardıń bilıw aktivligin óstiriw, aynala-átiraptaǵı zat hám qublislarǵa say túsiniqlerdi bayitiw, zatlardıń ózgesheliklerin sensor tekseriw, salistiriw, analiz tiykarında ajiratiwǵa úyretiw, oyn, qarım-qatnacaq uqıplılıqlarınin payda bolıwına sharayat jaratiw.

4. Aynala-átirapqa unamli múnásiybetti, báqa adamlarǵa miyirbanlıq, ósimlik hám haywanlardı áirap - abaylaw sezimin tárbiyalaw.
5. Birgelikte iskerlikke qızǵıwshılıq óstiriw, úlkenler hám teglesler menen sózlik qarım-qatnáqa kirise alıw uqiylılıǵın óstiriw.
6. Balalar oylawı, dóretiwshilik qábiletleriniń ósiwine sharayat jaratiw. Oyn hám kórkem óner iskerlikte qatnáiwǵa qizıqtiriw. Óz reje hám tileklerin ámelge áiriwda quwaniwǵa ǵyretiw.

Bilimlendiriw mákemelerinde salamat turmis tárzin júzege keltiriw balani hár tárepleme tárbiyalaw óstiriwdıń tiykarı. Salamat, fizikalıq normada ósip baratıǵan 7-jásli bala ádetde quwnaq, qızǵıwshan boladi. Ol kóp oynaydi, hárekette boladi, hamme jumislarda qatnasadi. Salamat turmis tárzi barlıq gigienalıq normalarǵa - mebel tańlaw, jaqtılıq - ıssılıqtı támiyınleniwi, balalar kún tártibin duris tańlaniwi tolıq orinlawdi názerde tutadi. Awqatlaniw, uyqilawdi duris shólkemlestiriw, hár bir bala iskerliginiń mazmunli etiw menen bige oǵan jaqsi keypiyat, aktivlik baǵıshlaydi, sharshap qalıwdıń aldi alinadi. Balaniń Mektepdaǵı psixikalıq jaǵdaylarına ayriqsha itibar beriledi. Unamli sezimlerin xóhametlew, qatnáiwin bahalaw zárúr.

Bir bala mektepti qálemey kelse, Psixolog oǵan tuwri jol taba almaydi. Bunday balarǵa itibardi kúsheytiw lazim. Unamsız sezimler somatikalıq hám psixikalıq keselliklerdiń rawjlaniwına alıp keledi, balaniń óz betinsheligi páseyedi. Balalardi salamat turmis tárzine úyretedi gigienalıq hám háreket mádeniyati tiykarların iyelewlari zárur áhmiyetke iye. Gigienalıq mádeniyat balalarda óz denesin qǵtiw, duris awqatlana alıw, jeke nárselerdi áirap abaylaw, tártip saqlawǵa úyretiw arqali payda boladi. Topardaǵı duris kún tártibi 7- jásli balalar ómiriniń kún tártibi menen belgilenedi. Hár bir kún tártibi protsesi balalardiń jás imkaniyatlarınan kelip shıǵıwshi belgili dawamlılıqqa iye. Kishi topar balalar turmis iskerliginde ele óz betinshe háreket etiw kónlikpesi joq bolǵanlıqtan barlıq kún tártibindegi protseslerdi ótkeriw qaǵıydái bir iskerlik túrinen ekinshisine ótiwi Psixolog balalar menen birge shólkemlestiredi hám ótkeredi. Ol gezektegi protseske kishi topardan 6-7 balani hár

dayim tartadi, qalğan balalar bul waqitta oyın menen bánt boladi. Psixolog seylge shıǵıw usshın kiyiniw hám awqatlanıwǵa tayarlanıwdaǵı juwiniwǵa kóbinese, bul uqıplılıqlardı jaqsı iyelemegen hámde bul jumislarǵa báqalarǵa qaraǵanda kóbirek waqitti sarplaytuǵın balalardı, sonday-aq usı waqitta bánt bolmaǵan balalardı tartadi. «Psixolog, sonday-aq, balalarǵa bir kún tártibi protsesinen ekinshisine ótiwleri hám olardı orınlawlarında járdem beredi. Bunda Psixologniń balalar menen duris qarım-qatnǵa forması, oyın úlken áhmiyetke iye boladı. Psixologniń sózlerinen balalar zárur nárseni duris orınlawlarına isenim seziwleri zárur. Psixologniń dawisi hesh balalardıń ruwxın túsirmewi, bálahaların páseytpew, balalar Psixologniń qollap-quwatlawına iseniwi kerek.

PAYDALANILGAN ÁDEBIYATLAR

1. Karımov I.A. Yuksak mánaviyat - engilmá kuch" - T.: Mánaviyat 2008
2. Maktabgacha tálimga kóyiladigan davlat talabları» T., 2013 y
3. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. -T. Óqituvchi 1993.
4. Abduráulov M. Ózbek márifatparvar shoirları ilm márifat haqida. -T. Óqituvchi, 1981.